

УДК: 615.262:582.751.4
**ЛЁН ОБЫКНОВЕННЫЙ (*LINUM USITATISSIMUM L.*) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

НУРАХМЕТОВА ДАНА БЕКЖАНҚЫЗЫ

Магистрант 2 курса, образовательная программа Косметология фармацевтическая, кафедра фармакогнозии с курсом ботаники, НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»

Научный руководитель – PhD, ассоциированный профессор,
ЖУМАШОВА ГУЛЬСИМ ТОКАНОВНА
Алматы, Казахстан

***Аннотация:** Рынок парфюмерно-косметической продукции в Казахстане формируется под влиянием глобальных и локальных факторов и характеризуется высокой долей импортной продукции, составляющей около 80 %. Основными тенденциями являются рост спроса на натуральную косметику, цифровизация продаж, развитие маркетплейсов и повышение интереса к устойчивому потреблению. Отечественные бренды демонстрируют рост, однако сталкиваются с ограниченным ассортиментом, дефицитом международных сертификатов и высокой конкуренцией.*

Целью исследования является анализ современного состояния и перспектив развития рынка парфюмерно-косметической продукции Казахстана, включая натуральную и органическую косметику. Исследование основано на анализе научных публикаций, статистических данных и маркетинговых отчетов.

*Результаты анализа показали актуальность использования растительного сырья, в частности лекарственных растений Казахстана. Особое внимание уделено льну обыкновенному (*Linum usitatissimum L.*), семена и масло которого широко применяются в косметике благодаря увлажняющим, антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Использование местного растительного сырья рассматривается как перспективное направление повышения конкурентоспособности отечественной косметической продукции.*

***Ключевые слова.** Лён обыкновенный (*Linum Usitatissimum L.*), косметическая индустрия, рынок косметики, натуральная косметика, лекарственные растения.*

Введение. На фоне глобальных тенденций, таких как рост спроса на натуральную и органическую косметику, внедрение инновационных технологий и расширение онлайн-каналов продаж, Казахстанский рынок стремительно трансформируется. Однако для того, чтобы отечественные компании могли успешно конкурировать как на внутреннем, так и на международном рынке, требуется учитывать множество факторов, включая качество продукции, уровень инноваций, ценовую политику и маркетинговые стратегии [1].

Производство отечественной парфюмерно-косметической продукции является актуальным благодаря использованию натуральных растительных ингредиентов, особенно за счёт их безопасности, доступности и лечебных свойств.

В последние годы наблюдается рост интереса к использованию лекарственных растений и растительного сырья в парфюмерно-косметической промышленности. Особенно актуально применение отечественных видов лекарственных растений, среди которых важное место занимает лён обыкновенный (*Linum usitatissimum L.*). Это лекарственное растение из семейства льновых (*Linaceae*), богатое биологически активными веществами, обладающими антиоксидантными, омолаживающими, противовоспалительными и противоопухолевыми

свойствами. Оно способствует регенерации кожи, укреплению защитного барьера, улучшению ее эластичности и поддержанию оптимального уровня увлажнения [2].

Лён обыкновенный - однолетнее травянистое растение, характеризующееся стержневой корневой системой с немногочисленными разветвлениями. Его прямостоячий стебель цилиндрической формы достигает 100 см в высоту, а голубые цветки с тёмными прожилками образуют рыхлые соцветия. Цветение приходится на летний период, а плод представлен многосемянной коробочкой, внутри которой формируются семена. Семена льна заготавливают в период полного созревания, обычно в сентябре, когда они содержат максимальное количество полезных компонентов [3].

С точки зрения функциональной нутрициологии и биохимической характеристики растительных источников, льняное семя представляет собой сложную биоактивную систему, обладающую широким спектром нутриентов и физиологически значимых соединений. В его структуре идентифицированы высокоценные липидные компоненты, среди которых доминирует альфа-линоленовая кислота (ALA) представитель семейства омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, обладающий доказанным противовоспалительным и кардиопротективным потенциалом.

Параллельно с липидами, семя содержит полноценные белки растительного происхождения и значительное количество пищевых волокон, как растворимых, так и нерастворимых, участвующих в регуляции моторной и метаболической активности желудочно-кишечного тракта. Особого внимания заслуживают слизистые полисахариды, формирующие гидрофильные коллоидные структуры, способные оказывать обволакивающее и мягкое детоксикационное воздействие.

Среди биологически активных метаболитов выделяются лигнаны фенольные соединения с фитоэстрогенной активностью, обладающие способностью связываться с рецепторами эстрогенов и модулировать гормональный баланс. Их антиоксидантный эффект способствует снижению окислительного стресса, что делает льняное семя перспективным компонентом в рационе, направленном на профилактику гормонозависимых и воспалительных заболеваний.

Минеральный профиль представлен широким спектром микро и макро элементов, включая магний, фосфор, калий, железо, медь, марганец, цинк и натрий. Эти элементы играют ключевую роль в функционировании ферментативных систем, электролитном балансе и межклеточной сигнализации. Витаминный комплекс семян охватывает жирорастворимые (А, Е, F) и водорастворимые (С) формы, каждая из которых задействована в регуляции антиоксидантного ответа и клеточного метаболизма[4].

Масло льна обладает низким содержанием насыщенных жирных кислот (9 %), умеренным содержанием мононенасыщенных жирных кислот (18 %) и высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (73 %). Основной жирной кислотой является линоленовая кислота, концентрация которой варьируется от 39 % до 60,42%. Также в составе присутствуют олеиновая, линолевая, пальмитиновая и стеариновая кислоты, обеспечивающие оптимальное соотношение Омега-6 и Омега-3 жирных кислот (примерно 3:1) [4, 5].

Благодаря уникальному составу масло льна широко используется в косметологии. Оно способствует увлажнению и восстановлению кожи, уменьшает тусклость и признаки старения, обладает противовоспалительными свойствами и помогает при кожных заболеваниях (экзема, акне, псориаз, розацеа). Льняное масло смягчает кожу, устраняет сухость и раздражения, а также защищает её от негативного воздействия окружающей среды [6, 7].

Особое внимание среди биологически активных веществ льна обыкновенного уделяется лигнанам, в том числе юстицидин В. Лигнаны относятся к группе фенольных соединений и обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Их основные биологические эффекты включают защиту клеток от окислительного стресса, замедление процессов старения, снижение выраженности воспалительных реакций и

способность подавлять рост злокачественных клеток, модулируя активность эстрогенов и предотвращая повреждение ДНК [8].

Лигнаны как биологические активные вещества льна обыкновенного находят применение в лечебной косметике, способствуя профилактике возрастных изменений кожи, лечению воспалительных заболеваний, устранению гиперпигментации и защите от онкологических изменений. Таким образом, сырье из льна обыкновенного (*Linum usitatissimum* L.) перспективно для применения в фармацевтической и косметической индустрии благодаря содержанию биологически активных компонентов, обладающих высокой биологической активностью и ценными косметическими свойствами. Дальнейшие исследования и развитие производства на основе сырья из растений рода *Linum* могут способствовать укреплению позиций Казахстана на рынке натуральной косметики [9].

Создание и внедрение конкурентоспособных импортозамещающих парфюмерно-косметических продуктов, направленных на увеличение экспорта и доступности отечественных товаров, будут способствовать успешной реализации приоритетных направлений экономической политики в Казахстане [10].

Результаты исследования. Парфюмерно-косметический рынок Казахстана демонстрирует устойчивый рост, чему способствует увеличение покупательной способности населения, развитие интернет-торговли и расширение ассортимента продукции. Несмотря на позитивные тенденции, Казахстан продолжает оставаться зависимым от импорта косметической продукции. В 2023 году около 80 % рынка занимали зарубежные бренды, среди которых ключевые поставщики:

- Франция - лидер в сегменте люксовой парфюмерии и уходовой косметики.
- Южная Корея - активно расширяет присутствие благодаря инновационным составам и тренду на K-beauty.
- Россия и Китай - основные поставщики бюджетной косметики.
- Турция - поставляет косметику среднего ценового сегмента (Рисунок 1) [11-14].

Рисунок 1- Структура рынка парфюмерно-косметической продукции Казахстана

В то же время отечественное производство постепенно развивается. За последние 5 лет количество Казахстанских брендов увеличилось на 35 %, причем растет интерес к натуральной и органической косметике. Доля локального производства в общем объеме рынка остается низкой - около 20 %, что связано с высокими затратами на сырье, сертификацию и маркетинг [15]. Парфюмерно-косметическая индустрия Казахстана развивается в соответствии с глобальными трендами, что обусловлено цифровизацией, изменением предпочтений потребителей и развитием новых технологий.

По данным Euromonitor International, в 2023 году рынок органической косметики в Казахстане увеличился на 12 % по сравнению с 2022 годом (Рисунок 2).

Рисунок 2- Динамика роста рынка органической косметики в Казахстане (2020-2023 г.)

Основы роста - осознание вреда синтетических компонентов, экологическая осведомленность потребителей и распространение трендов «clean beauty» и «zero waste». Всё больше казахстанских потребителей предпочитают продукцию, которая не тестируется на животных, содержит натуральные ингредиенты, в том числе растительного происхождения, и упакована в перерабатываемые материалы. По данным исследований, 56 % Казахстанских потребителей готовы платить больше за экологически чистую продукцию [16]. Онлайн-торговля косметикой стремительно растет. В 2023 году 38 % всех покупок косметики в Казахстане были совершены через маркетплейсы Kaspi, Wildberries, Ozon и Lamoda. Важную роль играет инфлюенс-маркетинг, поскольку 62 % молодых потребителей ориентируются на рекомендации блогеров при выборе косметики [17].

Казахстанская косметическая индустрия развивается, предлагая продукцию на 15-30% дешевле импортных аналогов, адаптированную к местному климату и быстро реагирующую на потребности рынка. Однако ограниченный ассортимент, нехватка международных сертификатов и слабая узнаваемость брендов мешают экспорту. Среди успешных Казахстанских производителей выделяются Nomad Cosmetics (органическая косметика), Aseptic (медицинская продукция), Arú (уходовые средства) и Kenzo Lab (декоративная косметика). Исходя из этого, возникает необходимость изучения актуальности выхода на рынок продуктов нового направления — фармацевтической косметологии, создаваемой с использованием лекарственных растений, произрастающих на территории Казахстана, для решения задачи импортозамещения.

Одним из перспективных направлений развития Казахстанской косметической индустрии является использование лекарственного растительного сырья и стандартизированных растительных субстанций в производстве парфюмерно-косметических продуктов. В рамках образовательной программы «Косметология фармацевтическая» магистранты научно-педагогического направления Школы фармации КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова проводят исследования по разработке различных парфюмерно-косметических средств на основе отечественного растительного сырья. Исследования направлены на создание инновационных составов с использованием растительных субстанций, что открывает новые возможности для импортозамещения.

При проведении поиска отечественных перспективных лекарственных растений выявлено, что лекарственные растения, как ромашка аптечная, календула лекарственная, лен обыкновенный имеют огромный потенциал применения в качестве ингредиента косметических препаратов, так как оказывают омолаживающее, защитное, увлажняющее, регенерирующее действие на кожу.

Лен обыкновенный (*Linum usitatissimum* L.), к примеру, уже применяется в косметологии других стран для решения многих дерматологических проблем благодаря его богатому

составу, включающему фенольные соединения, в том числе лигнаны, жирные ненасыщенные кислоты, витамины и другие биологически активные компоненты.

Для Казахстана лен представляет собой перспективное сырье для создания натуральной косметической продукции, способной конкурировать на международном рынке. Учитывая устойчивый рост производства и переработки льняного сырья, а также его доказанную эффективность в косметологии, актуальным направлением становится разработка новых форм косметических средств на основе субстанции из льна обыкновенного.

В то же время в Казахстане применение сырья льна обыкновенного ограничено преимущественно пищевой и легкой промышленностью, несмотря на высокий потенциал его использования в косметической отрасли.

При этом Казахстан входит в число ведущих мировых производителей семян льна. Россия занимает первое место, экспортируя 46 % своего урожая. Казахстан занимает второе место, поставляя 50 % льна на экспорт, основными покупателями являются Европейский союз и Китай [18].

За последние годы посевные площади масличных культур, включая лен, в Казахстане значительно увеличились. Основными регионами выращивания являются Костанайская область, Северный и Западный Казахстан. Лен считается экологически чистой культурой, практически не требующей химических удобрений, что делает его ценным элементом в севообороте. Кроме того, он способствует очищению почвы от радионуклидов и тяжелых металлов, что повышает его экологическую ценность [19].

Благодаря передовым позициям в выращивании и переработке семян льна Казахстан обладает прочной сырьевой базой, которая открывает широкие перспективы для его использования в различных отраслях, включая косметическую. В стране активно культивируется лен, в том числе в ботанических садах, однако его потенциал в косметической промышленности остается недостаточно реализованным. Несмотря на значительные объемы производства и экспортный потенциал, внедрение льняных субстанций в состав отечественной косметической продукции пока не получило должного развития. Важно провести исследования, направленные на определение оптимальных концентраций активных компонентов, разработку эффективных технологий и изучение перспектив расширения производства.

В этом контексте представляет интерес анализ уже существующих субстанций, полученных из сырья льна обыкновенного, и их возможного использования в косметических средствах. Проведенный информационно-патентный поиск показывает, что данное растение активно используется в зарубежных разработках для создания кремов, масел и других косметических продуктов [20-28].

Исследования подтверждают, что из сырья льна были выделены такие субстанции, как льняное масло, экстракт, слизь семян, пептидный гидролизат и чистый льняной белок. Льняное масло богато ненасыщенными жирными кислотами и витаминами, улучшает регенерацию кожи, увлажняет и защищает от воспалений. Экстракт содержит омега-3, белки и антиоксиданты, стимулирует выработку коллагена, снижает выработку кожного сала и повышает эластичность кожи. Слизь семян обладает выраженными увлажняющими и защитными свойствами, ускоряет заживление и снижает раздражение. Пептидный гидролизат проявляет антивозрастное и противовоспалительное действие, улучшает состояние кожи и помогает бороться с акне. Чистый льняной белок увлажняет и питает кожу и волосы, укрепляя их структуру [22; 23].

Разработки российских ученых включают метод получения сухого водорастворимого экстракта из растительного сырья, а также создание натурального крема на основе льняного масла, обладающего выраженной антигрибковой активностью. Этот крем не только улучшает обмен веществ на поверхности кожи, но и способствует сохранению её защитных функций, особенно в условиях низких температур [24; 25].

Китайские исследователи предложили способ получения экстракта из семян льна, который применяется в косметических композициях для наружного использования. Этот экстракт увеличивает вязкость косметических средств и входит в состав антивозрастных и увлажняющих (тонизирующих, бактерицидных) формул [27].

Американские ученые разработали композицию на основе экстракта семян льна, токоферола ацетата и пропиленгликоля, обладающую антибактериальным эффектом и способствующую лечению кожных заболеваний. Кроме того, предложен увлажняющий косметический комплекс с маслом семян льна, который улучшает состояние кожи и повышает её эластичность [26; 28].

В рамках современных исследований, проводимых южнокорейскими научными учреждениями в области дерматологической косметологии, особое внимание уделяется созданию инновационных косметических композиций на основе экстракта семян льна (*Linum usitatissimum*). Исследовательский интерес сфокусирован, с одной стороны, на разработке активных формул, обладающих себорегулирующим и противовоспалительным действием, предназначенных для коррекции акне и визуального сужения пор; с другой - на получении антиэйдж-композиций, направленных на снижение выраженных мимических и возрастных морщин.

Данные разработки основаны на интеграции экстрактов, богатых полифенолами, лигнанами и незаменимыми жирными кислотами, которые, согласно предварительным клиническим наблюдениям, демонстрируют высокий потенциал в нормализации кожного гомеостаза, улучшении микроциркуляции и восстановлении барьерных функций эпидермиса [20-28].

Состав, биологическое действие и применение этих субстанций представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные субстанции, полученные из растительного сырья льна обыкновенного (*Linum usitatissimum* L.)

Субстанция	Состав	Воздействие	Применение
Льняное масло	Ненасыщенные жирные кислоты (линоленовая), витамины А, В, Е, F, лигнины, токоферолы	Улучшает регенерацию, стимулирует кровообращение, повышает содержание липидов в коже, способствует заживлению ран, предотвращает воспаления и аллергии	Используется в кремах, увлажняющих средствах, масках для кожи и ногтей
Чистый льняной белок (порошок)	Белок (92–93%), высокая растворимость	Увлажняет, питает, улучшает структуру кожи и волос, предотвращает потерю влаги, защищает от внешних факторов	Входит в состав кремов, масок, шампуней, лосьонов
Экстракт обыкновенного льна	Омега-3, белки, минералы, витамины, полисахариды	Сужает поры, уменьшает акне, улучшает эластичность кожи, защищает коллаген, выравнивает тон лица, снимает раздражение	Используется в сыворотках, кремах, эмульсиях, гелях для восстановления кожи
Слизь семян обыкновенного льна	Полисахариды (арабиноза, ксилоза, рамноза),	Увлажняет, защищает, успокаивает, снижает воспаление, повышает эластичность кожи	Входит в состав кремов, лосьонов, масок, очищающих

	пектин, жирные кислоты, лигнаны		средств для чувствительной и сухой кожи
Пептидный гидролизат семян льна	Липиды, белки, углеводы (получен органическим растворителем)	Увлажняет, оказывает антивозрастное и противовоспалительное действие, борется с пигментацией, акне, воспалениями	Используется в фармацевтических и косметических продуктах для защиты и восстановления кожи

По литературным данным установлено, что в ряде стран, таких как США, Южная Корея, Россия, Беларусь, Франция, Италия, Латвия, Великобритания и Греция, лен активно используется в производстве парфюмерно-косметической продукции. На его основе создаются различные косметические средства, такие как кремы, шампуни, маски, гели для умывания и ухаживающие средства для волос, что представлено в таблице 2 [54-56].

Таблица 2 - Косметические средства, на основе льна обыкновенного (*Linum usitatissimum* L.)

Страна производства	Бренд	Форма выпуска	Компонентный состав
Россия	Флоресан	Дневной отбеливающий крем-коктейль	Экстракт семян льна обыкновенного, витамины А, Е, флавоноиды
	Чистая линия	Шампунь, пенка для укладки волос	Экстракт цветков льна обыкновенного, протеины, сапонины
Беларусь	Белита-М	Маска для лица релаксирующая	Экстракт семян льна обыкновенного, растительные стеролы, пектины
США	Palmolive	Гель для душа	Экстракт семян льна обыкновенного, натуральные липиды, эфирные масла
	Avalon Organics	Гель для демакияж	Экстракт семян льна обыкновенного, фруктовые кислоты, витамин С
	Macadamia Natural Oil	Восстанавливающий шампунь	Масло семян льна обыкновенного, масла макадамии и арганы
Франция	Caudalie	Матирующий увлажняющий флюид	Экстракт семян льна обыкновенного, ресвератрол, минеральные компоненты
	Sothys	Крем для кожи вокруг глаз	Экстракт семян льна обыкновенного, пептиды, гиалуроновая кислота
Италия	Hair Company	Капли для волос (linum drops)	Масло семян льна обыкновенного, силиконы, аминокислоты

Латвия	Madara	Увлажняющий крем	Экстракт семян льна обыкновенного, органические масла, глюкоза
	DNC	Шампунь для поврежденных волос	Экстракт семян льна обыкновенного, кератин, витамин Е
Южная Корея	The Saem	Увлажняющий крем	Экстракт семян льна обыкновенного, ниацинамид, керамиды
	A'PIEU	Отшелушивающий гель для лица	Экстракт семян льна обыкновенного, АНА и ВНА кислоты
Великобритания	Lush	Шампунь	Экстракт семян льна обыкновенного, мед, эфирные масла
Греция	Fresh Line	Очищающее средство для лица	Экстракт семян льна обыкновенного, экстракты трав, пробиотики

Литературный обзор показал возможность использования льна обыкновенного в качестве модели для разработки парфюмерно-косметической продукции благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (лигнаны, флавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты и другие соединения) [57-65].

Использование лекарственного растительного сырья отечественной флоры позволят локальным компаниям выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую международным стандартам. Развитие новых технологий, таких как биоразлагаемая упаковка, натуральные ингредиенты и персонализированные формулы, укрепит позиции местных брендов. Экспортный потенциал Казахстана может быть реализован через Центральную Азию, Россию и Ближний Восток, где растет спрос на органическую и этичную косметику.

Выводы. На основе проведенного анализа литературы можно сделать вывод, что субстанция льна (*Linum usitatissimum* L.) активно используется в производстве парфюмерно-косметических средств в различных странах. Это обусловлено его богатым химическим составом, включающим биологически активные соединения, такие как флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, жирные кислоты, полисахариды, а также ценные масла, обладающие антиоксидантными, увлажняющими и регенерирующими свойствами.

Особый интерес представляют флавоноиды льна, обладающие выраженными антиоксидантными свойствами, которые предотвращают окислительный стресс и преждевременное старение кожи. Фенолкарбоновые кислоты оказывают противовоспалительное и антимикробное действие, что делает их эффективными компонентами в составе средств для ухода за проблемной кожей. Полисахариды способствуют интенсивному увлажнению и укреплению защитных функций кожи.

Льняное масло является одним из ключевых компонентов, получаемых из *Linum usitatissimum* L. Оно богато ненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3, омега-6 и омега-9, которые играют важную роль в поддержании здоровья кожи.

На сегодняшний день косметическая промышленность уделяет особое внимание разработке натуральных продуктов с минимальным содержанием синтетических добавок. В этом контексте использование экстрактов и масла льна представляет собой актуальное направление, так как данные компоненты обладают высокой биологической активностью, безопасностью и хорошей совместимостью с кожей. В ряде исследований было показано, что косметические средства, содержащие экстракты и масло льна, способствуют улучшению гидратации кожи, уменьшению воспалительных процессов и повышению ее эластичности. Проведенный анализ литературы подтверждает перспективность использования субстанции

льна в косметологии благодаря его дерматопротекторным, противовоспалительным и увлажняющим свойствам.

Наше исследование направлено на всестороннее изучение представителей рода *Linum*, включая анализ их химического состава, фармакогностическое исследование и стандартизацию лекарственного растительного сырья.

Разработка новых формул на основе экстрактов и масла льна позволит создать эффективные и безопасные косметологические продукты, что расширит спектр их применения и повысит доступность натуральных средств ухода. Особое внимание будет уделено созданию инновационных рецептур, включающих комбинацию льняного масла с другими растительными компонентами для усиления их полезных свойств.

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют высокий потенциал использования *Linum usitatissimum* L. в косметологии. Дальнейшее изучение его свойств и разработка новых косметических средств на его основе будут способствовать внедрению безопасных и экологически чистых продуктов на рынок, удовлетворяя потребности современного потребителя в эффективном и натуральном уходе за кожей и волосами. Это позволит не только создать конкурентоспособные косметические средства на основе местного сырья, но и укрепить позиции Казахстана на рынке натуральной косметики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Madiyarova, D., Amirbekova, A., Syrlybayev, M. Comparative advantages of Kazakhstan assessed by the Balassa Index: consistently competitive exports are limited to raw materials with low added value // *Journal of Business and Retail Management Research*. – 2018. – Vol. 12, No. 4. – P. 134–150.
2. Joseph A., Smith B., Johnson C., et al. Identification of anticancer compounds from *Linum usitatissimum* seed extract and their effect on HeLa cells // *Pharmacognosy Magazine*. – 2020. – Vol. 16, No. 69. – P. 221–226.
3. Лён обыкновенный [Электронный ресурс] // *Zakon.kz*. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38031121 (дата обращения: 26.02.2025).
4. Sarma S. D., Begum T., Lal D. Application of linseed in cosmetic and personal care products development // *Linseed*. – Academic Press, 2024. – P. 193–203. – ISBN 978-0-443-15439-3. – doi: 10.1016/B978-0-443-15439-3.00010-2.
5. There U. et al. Development of skincare formulations using flaxseed oil and mucilage // *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*. – 2023. – Т. 12. – №. 2. – С. 33-39.
6. Анарбаева Р.М., Махмудова П.М. Зығыр дәні майының теріге терапевттік әсерлері (әдебиеттік шолу) // *PharmKaz*. – 2023. – № 2. – 55–62 с. – DOI:10.53511/PHARMKAZ.2023.59.95.035.
7. Омархан А.Б., Жумашова Г.Т., Нұрахметова Д.Б. Растения рода *Linum* L. как источники биологически активных веществ // *Казахстанский журнал медицины и фармации: тезисы XI Междунар. науч. конф. молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации»*. – 2024. – Т. 1. – Южно-Казахстанская медицинская академия. – С. 135-139.
8. Omarkhan A.B., Zhumashova G.T., Sakipova Z.B. Prospects for the study of Kazakhstani plant species of the genus *Linum* L. // *Research Retrieval and Academic Letters: Proc. of the 8th Int. Sci. Conf.* – Warsaw, Poland, 2025. – P. 119–120.
9. Сабитов, А.С. Разработка и оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции на основе шиповника широкошипового (*Rosa platyacantha* Schrenk): дис. ... д-ра филос. (PhD). – Алматы: Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 2022. – 150 с.

10. Aliyeva, D. The recent trends in the pharmaceutical industry with special attention for the Republic of Kazakhstan: PhD Thesis. – Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019. – 245 p.
11. Kaliakparova, G., Ye, G. Market of Rape Plant: Condition and Prospects for Kazakhstan // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2020. – Vol. 3, No. 389. – P. 78–90.
12. Allayarov, P. An empirical analysis of bilateral trade relations between Kazakhstan and China // Archive of Scientific Research. – 2022. – Vol. 7, No. 2. – P. 102–118.
13. Aidarova, A., Dosmuratova, E., et al. Food Security in the Republic of Kazakhstan in the Conditions of the Customs Union // Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – Vol. 9, No. 5. – P. 45–60.
14. Hausmann, R., Taniparti, N., Brenot, C.A Growth Diagnostic of Kazakhstan. – Cambridge: Harvard University, 2023. – 210 p.
15. Akhmetov, T.B., Raushanov, Y. Industrial policy impact on competitiveness of companies and sustainable development in post-communist Kazakhstan // Rivista di studi sulla sostenibilità. – 2023. – Vol. 14, No. 1. – P. 110–128.
16. Yu, Z.B., Dong, S. H., Zhang, J. W., Li, D.Y., Liu, Y., Li, H. Analysis of international competitiveness of China's licorice industry from the perspective of global trade // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2022. – Vol. 70, No. 15. – P. 880–899.
17. Gazizova, A. Participation of Kazakhstan in Regional and Global Chains: PhD Dissertation. – Astana: KazGUU University, 2022. – 180 p.
18. Nugumanova, L. Analysis of macroeconomic policies in Kazakhstan: A general equilibrium approach. – Giessen: Justus-Liebig-Universität, 2017. – 195 p.
19. Калиакпарова Г.Ш., Гриднева Е.Е. Лен как глобальный сырьевой ресурс Казахстана. Вестник университета «Туран». 2019;(1):74-78.
20. Грудзинская Л.М., Гемеджиева Н.Г., Нелина Н.В., Каржаубекова Ж.Ж. Аннотированный список лекарственных растений Казахстана: Справочное издание. – Алматы. – 2014. – С. 98
21. Ismail S., Ahmed-Farid O., Metwally G., Mansour D., Khattab A. Anti-aging effect of mustard and flax seed oils based nanoemulsion gel on aged rat skin through antioxidant and anti-inflammatory activity // *Scientific African*. – 2024. – Т. 26. e02369. – doi: 10.1016/j.sciaf.2024.e02369.
22. Arslanoglu S.F., Aytac S. The important of flax (*Linum usitatissimum* L.) in terms of health // *International Journal of Life Sciences and Biotechnology*. – 2020. – Т. 3. – №. 1. – С. 95-107.
23. Исахул У.Н., Оразбаева Д.С., Устенова Г.О. Эффективный способ получения лигнансодержащего экстракта из семян льна обыкновенного // *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы IV Международной (74 Всероссийской) научно-практической конференции*. – Национальный медицинский университет, 2023. – С. 1372-1375.
24. Богачев, А.А. Сравнительное изучение компонентного и жирно-кислотного состава семян льна посевного / А.А. Богачев, Н. А. Гаврилова, Е. Е. Курдюков, Е. Ф. Семенова, Т.А. Пономарева // *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки*. – 2020. – № 1 (29). – С. 12-22. – doi 10.21685/2307-9150-2020-1-2.
25. Болобан Л.Г. Натуральный крем // Патент No RU 2157175 С1 Россия, заявл. №2000107175; 10.03.2000; опубл. 10.10.2000.
26. Зуев Н.М., Сизова Н.М., Спивак В.Л. Способ получения сухого водорастворимого экстракта из растительного сырья // Патент No RU 2005124561 А Россия, заявл. №2005124561; 02.08.2005; опубл. 10.02.2007, бюл. No 4.
27. Yusoff IM, Mat Taher Z, Rahmat Z, Chua LS. A review of ultrasound-assisted extraction for plant bioactive compounds: Phenolics, flavonoids, thymols, saponins and proteins. *Food Res Int*. 2022

- Jul;157:111268. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111268>. Epub 2022 Apr 22. PMID: 35761580.
28. A comprehensive review of ultrasonic assisted extraction (UAE) for bioactive components: Principles, advantages, equipment, and combined technologies. Shen L, Pang S, Zhong M, Sun Y, Qayum A, Liu Y, Rashid A, Xu B, Liang Q, Ma H, Ren X. *Ultrason Sonochem.* 2023 Oct 13;101:106646. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106646>.
29. Recent advancement in ultrasound-assisted novel technologies for the extraction of bioactive compounds from herbal plants: a review. Islam M, Malakar S, Rao MV, Kumar N, Sahu JK. *Food Sci Biotechnol.* 2023 Jun 23;32(13):1763-1782. <https://doi.org/10.1007/s10068-023-01346-6>. eCollection 2023 Nov.